

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПРОГРАММ

Ильясова Ферузахон Фузули Кизи

Магистр Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15655010>

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы женского футбола в Узбекистане. А также, тренировочная программа по мужской методике разработка с учетом уклона на тренировку таких качеств как скоростно-силовые и скоростной выносливости у футболисток.

Ключевые слова: женский футбол, педагогические аспекты, отбор, тренировка, физиологические аспекты.

Annotation. The article discusses the problems of women's football in Uzbekistan. And also, a training program for men's methods, development taking into account the emphasis on training such qualities as speed-strength and speed endurance in female football players.

Key words: women's football, pedagogical aspects, selection, training, physiological aspects.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston ayollar futboli muammolari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, ayol futbolchilarda tezlik-kuchlilik va tezlik-chidamlilik kabi fazilatlarini tarbiyalashda erkak futbolchilarning usullariga asoslangan o'quv dasturi ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ayollar futboli, pedagogik jihatlari, tanlash, tayyorgarlik, psixofiziologik jihatlari.

На примере женского футбола дифференцируем комплекс морфофункциональных признаков маскулинизации спортсменок, используемый при отборе. Выявляем преимущество мускульных женщин при тренировке и прямую взаимосвязь со спортивным результатом. Предполагаем, что маскулинизация спортсменок связана с отбором в спорт женщин атлетического морфо типа, что проверено генетическими маркерами. Отбор в спорт мускулистых женщин исключает необходимость приема ими в виде допинга жизни-опасных анаболических стероидов. Рекомендуем для подготовки женщин-футболисток, учитывая их атлетизм, адаптированные мужские методики тренировки.

Выделены количественные признаки маскулинизации (высокий рост тела, узкий таз, увеличение соотношения ширины плеч к ширине таза), дающие морфологические преимущества футболисткам. Следует указать нарушения в половой системе футболисток в качестве критерия отбора в женский футбол, в частности, и в женский спорт вообще. Установить взаимосвязь между показателями морфофункциональными и показателями физической подготовленности футболисток. Применить к девушкам футбольную мужскую методику скоростно-силовой подготовки и развитие выносливости.

Разрабатываемый новый способ отбора женщин в футбол и другие женские виды спорта на основе морфофункциональных критериев маскулинизации женщин, а также использование футбольной мужской методики тренировки в качестве методики отбора внедрены в работу.

Тренировочная программа по мужской методике разрабатывалась с учетом уклона на тренировку таких качеств как скоростно-силовые и скоростной выносливости у футболистов.

Предлагаю примерные методы и упражнения для развития скоростно-силовых качеств и скоростной выносливости с уклоном на футбол:

Разминка в футболе: упражнения

Любая тренировка должна начинаться с разминки, вне зависимости от её направленности. Разминка позволяет разогреть все группы мышц и подготовить тело к дальнейшим нагрузкам.

Упражнения для разминки:

1. Пробежка по полю
2. Беговые упражнения (бег с высоким подниманием бедра, захлест голени, приставные шаги и т. д.)
3. Растяжка
4. Весь процесс занимает около 15-20 минут. После разминки можно приступить к упражнениям с мячом.

К разминке нужно относиться серьезно. Если начать играть без разминки, то есть большой риск получить повреждения и травмы.

Упражнения с мячом для футболистов

Футбол — командная игра, поэтому важно уделять большое внимание командным взаимодействиям.

Вот некоторые упражнения с мячом в группах:

1. Квадрат

Игра в квадрат — одно из любимых упражнений футболистов.

Несколько игроков встают по периметру ограниченной зоны и играют в пас между собой. Внутри зоны есть один или несколько водящих. Их задача — отнять мяч или перехватить передачу. После отбора водящий встает на место игрока, потерявшего мяч.

Для повышения интереса и скорости движения мяча тренер придумывает задания. Например, если внутри квадрата проходит 10 передач, то водящие делают 15 отжиманий. Все зависит от фантазии тренера. Количество игроков в квадрате может быть разным: 3+1 водящий, 4+1, 4+2, 5+2, 6+2 и так далее.

2. Игра на удержание мяча

Игроки делятся на две команды, площадка ограничивается фишками. Когда одна команда владеет мячом, вторая старается его отобрать. Если мяч отобран, команды меняются ролями.

Тренер также может придумывать задания. Например, разрешить футболистам играть только в 2 касания.

3. Игра в футбол с различными заданиями

Такие упражнения, как правило, проводятся в урезанных составах (6 на 6, 7 на 7 и т. д.). Могут быть установлены несколько маленьких ворот. Задача — забить гол в одни из ворот соперника.

Данное упражнение развивает скорость мышления. Когда у одних ворот скопилось большое количество игроков, футболисты должны развернуть игру и атаковать другие ворота.

4. Футбол в парах

Футболисты также делятся на две команды, находят себе пару и берутся за руки. Все перемещения они выполняют вместе. Очень полезное и веселое упражнение.

Перечисленные выше упражнения с мячом позволяют футболистам улучшить командные взаимодействия. Ограниченное пространство и большая плотность вынуждает игроков принимать быстрые решения.

Упражнения с фишками для футболистов. С помощью фишек можно выполнять множество упражнений на технику ведения мяча. Фишки есть не у всех, но их можно заменить другими предметами: камнями, кроссовками и т. д. А так же выполнять дриблинг.

Силовые упражнения для футболистов в тренажёрном зале

Футболист должен быть достаточно сильным, чтобы уверенно вести борьбу с соперником, делать быстрые рывки и наносить сильные удары по воротам. Для этого необходимо проводить силовые тренировки в зале.

Вот несколько упражнений для футболистов в тренажерном зале:

1. Жим штанги лежа
2. Подъем ног в упоре на локтях
3. Скручивания на футболе

Силовые упражнения для футболистов в домашних условиях

Не у всех футболистов, есть возможность регулярно посещать тренажерный зал. Хорошего результата также можно добиться, занимаясь дома.

Упражнения на шею

1. Выполняется самостоятельно. Руки за головой. Наклоны головы назад. Руками оказывать сопротивление.
2. Найти себе пару. Первый номер берет второго за голову и пытается наклонить к себе. Первый сопротивляется.

Упражнения на руки и плечевой пояс

Есть много упражнений на развитие силы рук и плечевого пояса. Вот некоторые из них:

1. Отжимания от пола
2. Подтягивания на перекладине
3. Делается в парах. Передачи набивного мяча из рук в руки.

Упражнения на пресс

1. Ножницы
2. Подъем туловища, партнер при этом держит ноги
3. Лёжа на спине, поднимать прямые ноги, уводить их за голову, а затем медленно возвращаться в исходное положение.
4. Выполняется в парах. Первый номер ложится на спину. Второй — встает у головы первого. Первый номер держится за пятки партнера и выполняет подъем прямых ног. Второй — толкает ноги назад. Первый — сопротивляется.

Упражнения для укрепления туловища

1. Ноги шире плеч. Наклоны туловища к левой, правой ноге и к середине.
2. Ноги на ширине плеч. Повороты туловища в стороны.
3. Выполняется в парах. Партнеры берутся за руки спиной друг к другу и выполняют наклоны в стороны.

Силовые упражнения на ноги для футболистов

Ноги — один из главных инструментов футболиста (самый главный — голова). Ноги футболиста должны быть сильными, чтобы выдерживать серьезные нагрузки.

Вот несколько упражнения для ног футболистов:

1. Бег в гору.
2. Бег вверх по ступенькам.
3. Прыжки на песке.
4. Присед в парах спина к спине.
5. Прыжки с мячом.

Упражнения для развития быстроты в футболе

Быстрота в футболе включает в себя:

1. Стартовую скорость.
2. Скорость бега.
3. Скорость принятия решений.

Упражнения на развитие быстроты лучше всего делать сразу после разминки, когда футболисты еще не устали.

Вот несколько упражнений:

1. Челночный бег (2x10 м, 4x5 м, 4x10 м, 2x15 м).
2. Быстрое ведение мяча, резкая остановка по сигналу и ускорение без мяча вперед.
3. Упражнения на частоту ног с использованием фишек.

Упражнения на ловкость

1. Выполнение кувырков вперед, назад, через правое и левое плечо.
2. Бег с препятствиями.
3. Выполняется с мячом. Подбросить мяч вверх, за время полета успеть сделать кувырок, затем поймать снаряд.

Для воспитания скоростной выносливости, кроссы по пересечённой местности, прыжки по лестнице, всевозможные выпрыгивания и прыжки вверх, прыжки со скакалкой на время.

Для воспитания скоростно-силовых качеств можно использовать метод круговой тренировки в тренажерном зале.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бондарь С.И. [Результаты ветеранских соревнований по футболу](#). Дата обращения: 27 февраля 2010. Архивировано из [оригинала](#) 29 октября 2013.
2. Зайцев А.А. Биологическое обоснование концепции развития компонентов подготовленности под влиянием соматотипоспецифических изменений растущего организма спортсменов командно-игровых видов: дис. ... д-ра биол. наук / Зайцев А.А. – Малаховка, 2005. – 333 с.
3. Соха Т. Женский спорт (новое знание – новые методы тренировки) / Т. Соха. – М.: Теория и практика физической культуры, 2002. – 203 с.
4. Коц Я.М. Спортивная физиология. Учебник для институтов физической культуры. – М. 1981.
5. Социально-педагогические аспекты физической культуры [Текст]: учебное пособие / В.Н. Иваницкий, Н.А. Петухов, В.Э. Бельц, С.Н. Харлапов, Н.С. Ермакова. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2016. – 120 с.

6. Дублибский А.В. Повышение эффективности спортивного отбора в футболе. Проблемы фізичноговиховання і спорту. № 8. 2010. –С.32-33.